

EKSPERIMENTAL GIPERTIROZDA OQ ZOTSIZ KALAMUSHLAR TERISIDA QANDAY MORFOSTRUKTURAVIY O'ZGARISHLAR KO'RISH MUMKIN VA S-100 IMMUNOGISTOKIMYOVIY MARKER YORDAMIDA QANAQA NATIJALARI OLINADI?

Ishankulova Shahzoda Akmalovna

Xasanova Dilnoza Axrorovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184669>

Dolzarblik. Ushbu tezisda gipertireozni L-tiroksin preparati bilan tadqiqot o'tqazish natijasida oq naslsiz kalamushlardan ajratib olingan teri to'qimalaridan tayyorlangan mikropreparatlarni immunogistokimyoviy tekshirish natijalari bayon etildi va S-100 uchun ushbu markerning ekspressiya darajasiga taalluqli natijalari tanlab olindi.

Tadqiqotning maqsadi. Oq zotsiz kalamushlarda L-tiroksin bilan gipertiroidizm induksiyasi paytida teridagi S-100 markerining ifoda darajasini aniqlash.

Materiallar va usullar. Ekspertment uchun ikkala jinsdagi 18 ta oq kalamush ajratildi va L-tiroksin yordamida gipertireoz chaqirildi. Oq kalamushlaridan ajratilgan teri to'qimalarining namunalarni immunohistokimyoviy tahlili uchun 32 ta tayyorlangan gistologik slaydlar tanlandi. Immunogistokimyoviy bo'yashga olingan to'qimalar bo'laklari 4-6 mkm qalinlikdagi mikrotom bilan kesib olingan, shisha slaydga qo'yilgan va qopqoq bilan qoplangan. Ajratilgan to'qimalar avidin-biotin-immunoperoksidaza usuli yordamida qayta ishlangan, suvsizlantirilgan va parafinlangan. Endogen peroksidazani blokirovkasi uchun preparat 10 daqiqa davomida 3% vodorod periks eritmasiga joylashtirilgan. Preparatni Tris-NaCl bufer eritmasi bilan pH 7,6 da yuvgandan so'ng, ekspressiyani aniqlash uchun S-100 markeri, hujayra proliferativ faolligini aniqlash uchun DAB+ xromogen usuli qo'llanilgan. Bo'yalgan preparatlar mikroskopik tarzda tekshirildi. Chiqarilgan hududdagi ijobiy ifodalangan hujayralar umumiy hududdagi hujayralar umumiy sonining foizi sifatida hisoblab chiqilgan. Ifoda darajasi 10 tasi 56% (past ifoda), 4ta 22% (o'rtacha ifoda) va 4 ta 22% dan ortiq (yuqori ifoda) bo'lganda ifoda baholandi.

Natijalar va tahlillar: Immunohistokimyoviy marker S-100 B oqsili melanoma kasalligini diagnostikasini baholash uchun ishlatiladi. Melanoma kasalligining patomorfologik taxshislash uchun standart diagnostika sifatida ishlatilishi mumkin. Bu marker yaxshi o'rganilgan marker bo'lib, melanoma kasalligida turli klinik kechishida qo'llanilsa bo'ladi. Ushbu oqsil Nevus va melanotsitar xujayralarda yuqori xisoblanadi. Bunda oqsilning miqdoriga qarab melanoma kasalligining oqibatini taxmin qilish mumkin. Shu oqsilning normada va patologik to'qimalarda ekspressiyalanishi aniqlandi.

Xulosa. Tajriba shuni ko'rsatdiki, L-tiroksin bilan qo'zg'atilgan gipertireozli oq kalamushlardan olingan deyarli barcha materiallarda S-100 markerining ifodasi ekspressiyalanish terining derma va gipoderma qavatlarida ro'y berdi. Barcha olingan materiallarda S-100 markerining ekspressiyasi yuqoriligi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.A. Sozikin, A.N. Kivva, P.A. Baranov, Yu.V. 2022. №10 (124). С- 1-5.
2. N. A. Slesarenko, V. Banin, I. V. Kamenskaya. Dengiz cho'chqasida teri qoplaminig morfologik xususiyatlari//Veterinariya tibbiyoti, zootexnika, biotexnologiya va xomashyo va

- hayvonot mahsulotlarini ekspertizadan o'tkazishning dolzarb muammolari. – 2022. - S- 34-35.
3. A.A. Sidikov, D.V. Zaslavskiy, R.A. Nasirov. IN Chuprov bo'yicha ABCdan mukammallikgacha teri patomorfologiyasi. – 2023.
 4. Tenyayev E.A. va boshqalar Koronavirus infeksiyasining sportchilarda endokrin sistema kasalliklariga ta'siri//Sport tibbiyoti: fan va amaliyot. – 2023. - T. 13. – №. 2. - S - 46-54.
 5. Tretyakova V. V., Logunova D. N. IL12B genining ayrim bir nukleotid polimorfizmlarini otoimmun tireopatiyalar bilan birlashtirish masalasiga//Biologiya, tibbiyot va Yer haqidagi fanlarda fanlararo yondashuvlar: nazariy va amaliy jihatlar. – 2023. - S- 349-351.
 6. Tilish M.M. va boshqalar Yallig'lanish dermatozining klinik-morfologik verifikatsiyasida terining biopsiya tashxisi//RMJ. – 2023. – №. 2. - S - 58-61.
 7. Troshina E. A. Va. Surunkali yod tanqisligi sharoitida tugun zobining tarkibiy va morfologik tavsiflari//Klinik va eksperimental tireoidologiya. – 2023. - T. 19. – №. 1. - S- 20-28.

